

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БЕЗДЕАЭРАТОРНЫХ ТЕПЛОВЫХ СХЕМ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ ТУРБОУСТАНОВОК

INVESTIGATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF NON- AERATOR THERMAL CIRCUITS OF THERMAL TURBINE INSTALLATIONS

ХВОСТИКОВ АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент,
Комсомольский-на-Амуре государственный университет.*

KHVOSTIKOV ALEXANDER STANISLAVOVICH,

*candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Komsomolsk-on-Amur State University.*

В статье исследуется эффективность работы турбоустановки Т-180/210-130 при исключении деаэратора из тепловой схемы. Рассчитана базовая тепловая схема и бездеаэраторные тепловые схемы с одним, двумя тремя и четырьмя смешивающими подогревателями низкого давления. Выявлено, то тепловая схема с двумя смешивающими подогревателями оказалась наиболее эффективна. При устранении деаэратора, выполняющего функции, в том числе подогревателя, эффективность турбоустановки несколько снижается, так как эффективность турбоустановки зависит от числа подогревателей. Сделан вывод, что восстановление показателей эффективности возможно за счет установки поверхностного подогревателя высокого давления в отборы деаэратора и регулировки давления отборов.

The article examines the efficiency of the T-180/210-130 turbine unit when excluding the deaerator from the thermal circuit. The basic thermal scheme and non-aerator thermal schemes with one, two, three and four mixing low-pressure heaters are calculated. It was revealed that the thermal scheme with two mixing heaters turned out to be the most effective. When removing the deaerator, which performs the functions, including the heater, the efficiency of the turbine installation decreases somewhat, since the efficiency of the turbine installation depends on the number of heaters. It is concluded that the restoration of efficiency indicators is possible by installing a high-pressure surface heater in the deaerator selections and adjusting the pressure of the selections.

Ключевые слова: энергоэффективность, паротурбинная турбоустановка, деаэратор, подогреватель низкого давления, надежность.

Key words: energy efficiency, steam turbine turbine unit, deaerator, low pressure heaters, reliability.

Эффективность производства тепловой и электрической энергии на тепловых электрических станциях зависит от совершенствования тепловой схемы паротурбинной установки. В основном применяются разветвленные схемы регенерации, включающие подогреватели высокого давления и низкого давления, деаэрационная установка, эжекционные системы. Повышение эффективности уже действующих энергоблоков возможно только за счет модернизации тепловой схемы, требующей минимальные вложения в модернизацию [6;

Была рассчитана базовая тепловая схема и бездеаэрационные тепловые схемы с одним, двумя тремя и четырьмя смешивающими подогревателями низкого давления.

При расчете тепловой схемы были определены технико-экономические показатели турбоустановки Т-180/210-130, по результатам расчета до модернизации и после модернизации тепловой схемы, при работе на номинальном режиме, можно сделать вывод, что наиболее экономичным является вариант бездеаэрационной тепловой схемы с двумя первыми по ходу смешивающими (ПНД) и двумя поверхностными (ПНД).

Два смешивающих подогревателей обеспечивают надежную деаэрацию, а ввод дополнительных смешивающих подогревателей увеличивает расходы на собственные нужды.

Расчет тепловых схем турбоустановки при номинальных режимах работы перед модернизацией и после производился при использовании математической программы «SMath» [3, 4].

Результаты расчета представлены в табл. 1. Анализ показывает, что исключение деаэратора немного ухудшает технико-экономические показатели. Известно, что при уменьшении числа подогревателей расход пара, теплоты и топлива увеличивается. Существует оптимальное число подогревателей, изменение которого ведет к увеличению затрат на выработку электрической энергии.

Таблица 1. Изменение технико-экономических показателей при исключении деаэратора

Показатель	С деаэратором	Без деаэратора Вариант 1	Без деаэратора Вариант 2
Удельный расход пара на выработку электроэнергии, кг/ (кВт · ч)	3,851	3,927	3,847
Полный расход теплоты на турбоустановку, МВт	529,4	536,8	527,5
Расход теплоты на теплофикацию, МВт	303,9	303,9	302,2
Расход теплоты на турбоустановку по производству электроэнергии, МВт	225,5	232,9	224,3
Коэффициент полезного действия турбоустановки по производству электроэнергии, %	79,82%	76,65	80,22
Удельный расход теплоты на производство электроэнергии, МДж/(кВт*ч)	4,510	4,696	4,43
Коэффициент полезного действия ТЭС по производству электроэнергии, %	71,96	69,11	72,11
Коэффициент полезного действия ТЭС по производству и отпуску тепла на отопление, %	89,26	89,26	89,26

Рассмотренная тепловая схема является более экономичной по сравнению с деаэрационной, так как деаэратор имеет сложную и дорогую конструкцию с большой емкостью воды высокой температуры, имеет обширную систему трубопроводов, арматуры, отдельных органов регулирования и автоматики по сравнению с бездеаэрационной схемой. В тепловой схеме с деаэратором допускается возможность попадания из него воды в уплотнения и проточную часть турбины, а также его переполнения при отказе задвижки на линии сброса воды в конденсатор, но при этом в смешивающих подогревателях в бездеаэрационных тепловых схемах данные выше недостатки отсутствуют, так как подогреватели оснащены системами защит, не допускающих их переполнение с попаданием воды в проточную часть турбины и вынос па-

ровоздушной смеси в турбину, что практически исключает вероятность ущерба по причине отключения [5].

Несмотря на повышение надежности электростанции и повышение эффективности, дальнейшая модернизация требует снижения расходов на выработку электроэнергии. Восстановление показателей эффективности возможно за счет установки поверхностного подогревателя высокого давления в отборы деаэратора и регулировки давления отборов.

Таким образом, установка поверхностного подогревателя с повышением давления улучшает технико-экономические показатели до модернизации и снижает затраты на производство электроэнергии (табл. 1).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андрианов И.К. Численная модель многокритериальной оптимизации тепловой защиты оболочечных элементов в условиях теплового и силового нагружения // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2021. № 3(51). С. 14-20.
2. Андрианов И.К. Построение обобщенного критерия оптимизации конкурирующих параметров тепловой защиты оболочечных элементов в условиях теплового и силового нагружения // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2021. № 1(49). С. 4-9.
3. Ким К.К. Алгоритм CFD-моделирования процесса тепломассопереноса в совмещенном электротехническом устройстве / К.К. Ким, А.А. Просолович, С.Н. Иванов // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2020. № 3(43). С. 65-72.
4. Фецов С.С. О моделировании нестационарного охлаждения пористых саморазогревающихся объектов методом конечных объемов // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2021. № 5(53). С. 52-54.
5. Шаломов В.И. Оценка эффективности применения повышенных докритических начальных параметров пара для теплофикационного энергоблока мощностью 200-250 МВт // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2020. № 5(45). С. 4-11.
6. Шаломов В.И. Предварительный анализ эксплуатационных показателей паротурбинных установок новой Советско-Гаванской теплоэлектроцентрали // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2023. № 3(67). С. 28-34.
7. Шаломов В.И. Численное исследование эффективности замещающей турбины с повышенной температурой свежего пара для технического перевооружения турбоустановок семейства Т-100 // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2021. № 5(53). С. 11-18.

© Хвостиков А.С., 2024.